

Корпоративне управління: аспекти економічної безпеки бізнесу

Король В. С.¹, Сетфанишин Л.С.²

Опубліковано	Секція	УДК
12.05.2025	Економіка	658.012.4:005.915
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.15402235		

Анотація. У сучасних умовах глобалізації, економічної турбулентності, зростання конкурентного тиску та посилення кібер- і фінансових ризиків, забезпечення економічної безпеки підприємства набуває ключового значення для його стійкого розвитку. Система економічної безпеки бізнесу формується як складний управлінський інструмент, орієнтований на запобігання, ідентифікацію, нейтралізацію та мінімізацію загроз, що можуть завдати шкоди фінансово-економічному стану суб'єкта господарювання. Тому, дослідження напрямків корпоративного управління та особливо аспектів його економічної безпеки в сучасному виробничому, економічному та військово-політичному просторі набуває особливої актуальності.

Відтак, в роботі значна увага приділяється дослідженню питань корпоративного управління, корпоративної культури. В роботі визначено, що фінансово-економічна безпека розглядається як критичний елемент корпоративного управління, та визначено чинники, які формують виклики, загрози і небезпеки. В роботі розглянутий процес формування концептуальної основи політики економічної безпеки корпоративного управління та визначений чіткий алгоритм реалізації відповідних заходів.

Саме тому, метою дослідження є узагальнення теоретичних аспектів економічної безпеки бізнесу, виявлення та систематизація дестабілізуючих факторів, систематизовано систему економічної безпеки бізнесу через визначення сутності економічної безпеки бізнесу, структури системи економічної безпеки бізнесу, функцій системи економічної безпеки бізнесу, визначення рівня та наслідків потенційної загрози бізнесу та окреслення стратегічних орієнтирів системи економічної безпеки бізнесу.

Ключові слова: економічна безпека бізнесу, корпоративне управління, загрози, виклики і небезпеки економічної безпеки бізнесу, корпоративна культура, функції системи економічної безпеки, стратегічні орієнтири системи економічної безпеки.

Corporate governance: aspects of economic security of business

Abstract. In today's environment of globalization, economic turbulence, growing competitive pressure, and increasing cyber and financial risks, ensuring the economic security of an enterprise is of key importance for its sustainable development. The system of economic

¹ Король Володимир Степанович, к.е.н., доцент, доцент кафедри міжнародної економіки, маркетингу і менеджменту Івано-Франківського навчально-наукового інституту менеджменту Західноукраїнського національного університету, ORCID ID: 0000-0001-7682-2121

² Стефанишин Лілія Стефанівна, к.е.н., доцент доцент кафедри міжнародної економіки, маркетингу і менеджменту Івано-Франківського навчально-наукового інституту менеджменту Західноукраїнського національного університету, ORCID ID: 0000-0002-1163-7782

security of a business is formed as a complex management tool focused on preventing, identifying, neutralizing and minimizing threats that may harm the financial and economic condition of a business entity. Therefore, the study of corporate governance areas and especially aspects of its economic security in the modern industrial, economic, and military-political space is becoming particularly relevant. International corporate governance practice confirms its critical role as a fundamental factor in the long-term economic growth of a state.

The level of efficiency of the corporate sector directly affects the dynamics of enterprise development, activity in the implementation of modern management models, as well as the integration of business structures into the political and social system of the country. Through corporate governance mechanisms, an investment policy is implemented that involves the accumulation of financial resources of investors and households to stimulate the development of various sectors of the economy.

Therefore, the work pays significant attention to the study of corporate governance and corporate culture. The work identifies that financial and economic security is considered a critical element of corporate governance, and identifies factors that shape challenges, threats, and dangers.

The paper examines the process of forming a conceptual framework for the economic security policy of corporate governance and defines a clear algorithm for implementing relevant measures.

That is why the purpose of the study is to generalize the theoretical aspects of business economic security, identify and systematize destabilizing factors, and systematize the system of business economic security by defining the essence of business economic security and outlining the strategic guidelines of the business economic security system.

Key words: economic security of business, corporate governance, threats, challenges and dangers of economic security of business, corporate culture, functions of the economic security system, strategic guidelines of the economic security system.

Вступ

У контексті зростання інтеграційних процесів на глобальному рівні корпоративне управління постає як ключовий інструмент забезпечення стійкої конкурентоспроможності підприємств на світових ринках. На сучасному етапі одним із найважливіших аспектів підвищення ефективності корпоративного управління є оптимізація процесів прийняття управлінських рішень шляхом удосконалення його концептуальних засад та інституційної структури.

Міжнародна практика корпоративного управління підтверджує його критичну роль як фундаментального чинника довгострокового економічного зростання держави. Рівень ефективності функціонування корпоративного сектору безпосередньо впливає на динаміку розвитку підприємств, активність у впровадженні сучасних управлінських моделей, а також на інтеграцію бізнес-структур у політичну та соціальну систему країни. Через механізми корпоративного управління реалізується інвестиційна політика, що передбачає акумуляцію фінансових ресурсів інвесторів і домогосподарств для стимулювання розвитку різних галузей економіки.

У національній практиці, на жаль, концепція корпоративного управління часто трактується звужено – переважно як система правовідносин між учасниками господарських товариств, що регламентує процедури ухвалення рішень, розподіл повноважень і відповідальності між управлінськими органами. Така обмежена інтерпретація призводить до низки негативних явищ, зокрема, до поширення недобросовісного поглинання компаній, рейдерських захоплень, корпоративних конфліктів, а також до маргіналізації участі дрібних акціонерів і домогосподарств у корпоративному середовищі.

Враховуючи стратегічне значення корпоративного управління в системі економічної безпеки бізнесу, виникає об'єктивна потреба у його науковому переосмисленні та подальшому вдосконаленні відповідно до сучасних викликів глобалізованої економіки.

Значний вклад у теоретичне обґрунтування формування механізму корпоративного управління внесли такі вчені, як Баглей Р., корпоративне управління як особливий вид менеджменту розглядає у своїх роботах Баюра Д. Систематизації наукових поглядів щодо сутності поняття «економічна безпека підприємства» присвячені праці Гаркуша В. та Єршова Н. Науковий внесок Бойко О., Гаврилова Н., Ремзіна Н., Сухачева О. спрямований на розгляд особливостей формування стратегій діяльності корпоративних інтегрованих структур та процесів. У працях Бондар Ю, Легінькова Н., дослідження спрямовували на визначення основних аспектів корпоративного управління підприємством. Дослідженню теоретичних аспектів розвитку корпоративного управління в сучасних умовах присвячені праці Залюбовської С., Фурман С. та Грущенко О.

Вважаючи на чисельні публікації та наукові доробки щодо теоретичних аспектів корпоративного управління, розуміння економічної безпеки бізнесу невіршними та малодослідженими залишаються структура системи економічної безпеки бізнесу та стратегічні орієнтири системи економічної безпеки бізнесу

Метою статті є узагальнення теоретичних аспектів економічної безпеки бізнесу, виявлення та систематизація дестабілізуючих факторів, систематизовано систему економічної безпеки бізнесу через визначення сутності економічної безпеки бізнесу, структури системи економічної безпеки бізнесу, функцій системи економічної безпеки бізнесу, визначення рівня та наслідків потенційної загрози бізнесу та окреслення стратегічних орієнтирів системи економічної безпеки бізнесу.

Результати

У сучасних умовах трансформації систем управління, ефективність функціонування підприємств, установ та організацій значною мірою обумовлюється рівнем розвитку корпоративного управління та корпоративної культури. Зростання ролі ефективного корпоративного управління є відповіддю на динамічні зміни зовнішнього середовища, коли конкуренція на ринках збуту та в сфері надання послуг значно ускладнилася порівняно з процесами виробництва. Це призвело до формування нових управлінських практик, які нерідко випереджають наукове осмислення відповідних процесів.

У цьому контексті корпоративне управління постає не лише як інструмент організаційного контролю, а як система, що інтегрує елементи стратегічного планування, соціальної відповідальності, корпоративної етики та організаційної культури. Саме корпоративна культура, як сукупність прийнятих норм, цінностей, моделей поведінки та стандартів взаємодії, стає ключовим чинником внутрішньої стабільності та довгострокової ефективності підприємства.

Вітчизняні компанії перебувають на початкових етапах формування власної корпоративної культури, що є складовою загальної системи управління. Цей процес відбувається переважно шляхом розробки і впровадження кодексів етичної поведінки та корпоративної відповідальності. У контексті соціально-економічних трансформацій, які відбуваються в Україні, формування корпоративної культури та розвиток корпоративного управління поступово набувають значущості як ключові чинники підвищення конкурентоспроможності та організаційної стійкості.

Отже, корпоративна культура у взаємозв'язку з корпоративним управлінням розглядається як інтегральна частина сучасної моделі ефективного управління

підприємством, що не лише відображає рівень його внутрішньої організаційної зрілості, але й впливає на загальний соціально-економічний розвиток держави.

Корпоративне управління являє собою інтегровану систему взаємодії менеджменту та власників акціонерного капіталу, яка реалізується в межах чинного правового поля та спрямована на забезпечення ефективного залучення і використання фінансових, трудових та інших ресурсів. Основною метою цієї взаємодії є гармонізація інтересів усіх учасників корпоративних відносин через раціональний розподіл створеної доданої вартості.

Варто відмітити, що ключовими функціональними аспектами корпоративного управління виступають формування стратегічного вектору розвитку організації, постановка цілей і завдань, стратегічне та оперативне планування, прогнозування економічної діяльності, а також здійснення контролю, моніторингу й мотиваційного супроводу персоналу. У сукупності ці елементи визначають ефективність системи управління корпоративними структурами.

Національна модель корпоративного управління сформована під впливом зарубіжного досвіду, зокрема англо-американської, західноєвропейської (німецької) та японської моделей. Вона відображає універсальні закономірності управлінських практик, адаптовані до українського соціально-економічного та правового контексту.

Слід зазначити, що універсальної моделі корпоративного управління, придатної для застосування у всіх країнах, не існує. Водночас міжнародна практика передбачає застосування стандартів корпоративного управління, що функціонують у межах різних правових, політичних та економічних середовищ. На основі цих стандартів рейтингові агентства, консалтингові компанії та дослідницькі установи створюють інформаційно-аналітичні продукти, які дозволяють оцінити рівень якості корпоративного управління як окремих підприємств, так і цілих держав.

В умовах зростаючої ймовірності кризових явищ в економічних системах різного рівня, актуалізується необхідність глибокого вивчення механізмів функціонування та розвитку господарських суб'єктів. У контексті української реальності, яка характеризується багатоманіттям форм власності, високою конкуренцією, проявами недобросовісної ділової практики, зокрема економічного шпіонажу, особливої ваги набуває дослідження засад забезпечення безпеки функціонування підприємств бізнесу.

У цьому контексті економічна безпека розглядається як критичний елемент корпоративного управління. Вона визначається як рівень захищеності фінансових інтересів підприємства на всіх етапах його економічної діяльності та у всіх секторах фінансових відносин. Організація управління цією безпекою має ґрунтуватися на фундаментальних принципах якісного корпоративного управління, таких як прозорість, відповідальність, підзвітність і стратегічна орієнтація.

Сучасне середовище, у якому здійснює свою діяльність бізнес, характеризується високим рівнем динамізму, складністю та непередбачуваністю. Його специфіка полягає у перенасиченості різноплановими впливами – як ендогенними, так і екзогенними, серед яких переважають чинники з потенційно негативним вектором впливу на ефективність та стабільність господарських процесів. Лише незначна частина з них має позитивний характер і створює можливості для зростання, розвитку та оптимізації бізнес-процесів. У цьому контексті, позитивні фактори трактуються як можливості, тоді як чинники з негативним впливом визначаються як дестабілізуючі фактори.

З метою системного аналізу ризиків і загроз у діяльності бізнес структур доцільним є чітке розмежування дестабілізуючих чинників, що дозволяє ефективно реалізовувати механізми стратегічного планування, антикризового управління та адаптації до змін зовнішнього і внутрішнього середовища. Умовно до таких чинників належать:

1. Виклики – це сукупність обставин, які потребують активної управлінської реакції, але не мають однозначно негативного чи позитивного змістового навантаження. Вони виступають індикаторами змін, ігнорування яких може мати як негативні, так і позитивні наслідки для підприємства. Тобто виклики мають латентний потенціал, що реалізується залежно від обраної стратегії реагування.

2. Загрози – це фактори, переважно зовнішнього характеру, які створюють умови для потенційних втрат або зниження ефективності функціонування. Вони можуть виникати внаслідок впливу економічних, політичних, правових, соціальних чи екологічних змін, а також діяльності контрагентів, конкурентів чи державних інституцій. Загрози становлять об'єктивну небезпеку для стабільності бізнес структур.

3. Ризики – це ймовірність виникнення подій або ситуацій, зумовлених як суб'єктивними управлінськими рішеннями, так і об'єктивними обставинами, які здатні призвести до відхилення від запланованих результатів. Ризики мають двоїсту природу: з одного боку, вони можуть спричинити втрати, з іншого – за відповідних умов, – стати джерелом нових можливостей.

4. Небезпеки – це конкретні форми реалізації загроз, що вже безпосередньо призводять до матеріальних, фінансових або репутаційних втрат. Небезпека є апогеєм дестабілізуючого впливу, що проявляється у вигляді фактичного ушкодження або руйнування певного сегмента системи управління підприємством.

Таким чином, усвідомлення природи, джерел та проявів дестабілізуючих чинників є критично важливим для забезпечення економічної безпеки бізнесу, формування ефективної стратегії його адаптації та підвищення рівня його конкурентоспроможності в умовах невизначеності ринкового середовища.

Враховуючи проведені нами численні дослідження нами побудовано систему економічної безпеки бізнесу, яка містить структуру системи економічної безпеки, функції системи економічної безпеки бізнесу, визначення рівня та наслідків потенційних загроз та виявлення стратегічних орієнтирів системи економічної безпеки бізнесу (рис.1.).

У процесі дослідження нами виявлено, що підприємства бізнесу створюють служби економічної безпеки, які виконують низку ключових функцій, спрямованих на збереження стабільності його діяльності та захист інтересів у конкурентному середовищі. До основних функціональних напрямів її діяльності належать:

1. Забезпечення захисту виробничо-господарської діяльності підприємства, а також охорона інформації, що має статус комерційної таємниці, з метою недопущення її несанкціонованого розголошення або використання.

2. Організація комплексу заходів з правового та інженерно-технічного забезпечення захисту конфіденційної інформації, що включає розробку нормативної бази, регламентацію доступу та технічні засоби інформаційної безпеки.

3. Контроль за обґрунтованістю допуску осіб до відомостей обмеженого доступу, зокрема тих, що віднесені до категорії комерційної таємниці, з метою мінімізації ризиків витоку інформації.

4. Впровадження спеціалізованих систем діловодства, які виключають можливість випадкового чи навмисного отримання конфіденційних даних сторонніми особами.

5. Виявлення, аналіз та нейтралізація потенційних каналів витоку конфіденційної інформації, як у штатному режимі функціонування підприємства, так і в умовах надзвичайних або кризових ситуацій.

СИСТЕМА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ БІЗНЕСУ

стан підприємницької структури, за якого забезпечується її здатність ефективно функціонувати, зберігати та примножувати ресурси, захищати комерційні інтереси та протидіяти внутрішнім і зовнішнім загрозам. Це багатоконпонентна категорія, що поєднує в собі як економічні, так і управлінські, правові, інформаційні, технічні та соціальні аспекти діяльності підприємства

СТРУКТУРА СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ БІЗНЕСУ

цілісна, організаційно і функціонально впорядкована сукупність елементів, спрямованих на гарантування безпечного ведення бізнесу.

1. **Фінансова безпека** – передбачає захист фінансових активів від шахрайства, кредитних ризиків, втрати платоспроможності та недобросовісної діяльності контрагентів. Реалізується через фінансовий контроль, аудит, ризик-менеджмент.

2. **Інформаційна безпека** – полягає у збереженні конфіденційності, цілісності та доступності інформаційних ресурсів. Передбачає застосування програмно-технічних засобів, політик доступу до даних, захисту комерційної таємниці.

3. **Правова безпека** – охоплює дотримання норм чинного законодавства, захист підприємства в правовому полі, запобігання рейдерським захопленням, ефективне юридичне супроводження угод.

4. **Кадрова безпека** – орієнтована на зниження ризиків, пов'язаних із ненадійністю персоналу, витоком внутрішньої інформації, нелояльністю працівників. Реалізується шляхом впровадження системи мотивації, перевірки персоналу, кадрового аудиту.

5. **Технічна безпека** – спрямована на збереження матеріально-технічної бази підприємства, технічної документації, а також забезпечення стабільної роботи інфраструктури та виробничих потужностей.

6. **Зовнішньоекономічна безпека** – забезпечує стійкість підприємства в умовах взаємодії з іноземними партнерами, підвищеною валютної, політичної та логістичної нестабільності.

7. **Маркетингова безпека** – передбачає збереження ринкової позиції, захист бренду, комерційної стратегії, формування лояльності клієнтів та протидію недобросовісній конкуренції.

ФУНКЦІЇ СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ БІЗНЕСУ

Моніторинг ідентифікованих загроз – постійне спостереження за змінами зовнішнього і внутрішнього середовища з метою виявлення потенційних ризиків.

Оцінка рівня ризиків – кількісний та якісний аналіз можливих втрат.

Розробка заходів протидії загрозам – створення механізмів превентивного та оперативного реагування.

Інформаційно-аналітичне забезпечення – збір, обробка та інтерпретація даних для ухвалення стратегічних управлінських рішень.

Адаптація до змін середовища – забезпечення гнучкості та здатності до трансформації управлінських процесів у відповідь на зовнішні виклики.

ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ТА НАСЛІДКІВ ПОТЕНЦІЙНИХ ЗАГРОЗИ

Втрата вартості, ресурсів, джерел доходів, нематеріальних активів, ділової репутації, іміджу

СТРАТЕГІЧНІ ОРІЄНТИРИ СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ БІЗНЕСУ

- Досягнення фінансової самодостатності й стабільності шляхом формування сталого прибутку з усіх напрямів комерційної та інвестиційної активності.
- Формування ефективної системи корпоративного управління, що включає оптимальну організаційно-управлінську модель та високий рівень менеджменту.
- Досягнення технологічної автономії та формування високого рівня конкурентоспроможності на ринку.
- Розвиток виробничої інфраструктури з мінімальним впливом на навколишнє природне середовище, відповідно до принципів сталого розвитку.
- Формування правових механізмів захисту всіх елементів господарської діяльності підприємства від зовнішніх і внутрішніх загроз.
- Гарантування цілісності та захисту внутрішньої інформації, комерційної таємниці, а також створення умов для повноцінного інформаційного супроводу діяльності всіх підрозділів.
- Організація системної безпеки трудового колективу, матеріальних і фінансових активів, а також забезпечення захисту стратегічних інтересів і перспектив підприємства.
- Імплементация міжнародних стандартів управління, безпеки та якості у внутрішні бізнес-процеси.
- Підвищення рівня виробничого та інтелектуального потенціалу підприємства з урахуванням сучасних вимог до професійної кваліфікації персоналу.
- Створення сприятливого інноваційного середовища для розвитку і впровадження наукоємних технологій
- Розширення зовнішньоекономічних зв'язків та активізація участі у міжнародних формах співпраці, зокрема коопераційних об'єднаннях.
- Розвиток гнучкої, адаптивної системи раціонального розподілу й ефективного використання ресурсів.
- Протидія дестабілізаційним факторам та формування системи швидкого реагування

Рис.1. Система економічної безпеки бізнесу

6. Формування інтегрованого режиму безпеки діяльності підприємства, що передбачає запобігання несанкціонованим зустрічам, переговорам та іншим видам контактів з партнерами, які можуть мати ризики витоку стратегічно важливої інформації.

7. Забезпечення фізичного захисту майнових компонентів підприємства, зокрема будівель, виробничого устаткування, готової продукції та офісних приміщень, включно з технічними засобами, що використовуються у господарській діяльності.

8. Реалізація заходів з охорони життя та здоров'я керівного складу, ключових менеджерів і висококваліфікованих спеціалістів підприємства, з урахуванням можливих загроз фізичного впливу.

9. Моніторинг ринкового середовища з метою виявлення проявів недобросовісної конкуренції та інших неправомірних дій з боку конкурентів або зловмисників, а також оперативне реагування на такі виклики шляхом застосування заходів захисту.

У процесі формування концептуальної основи політики корпоративного управління доцільним є визначення чіткого алгоритму реалізації відповідних заходів. Цей алгоритм має включати низку послідовних етапів, що забезпечують комплексний підхід до побудови ефективної системи економічної безпеки. Так, доцільно:

- здійснити ідентифікацію специфіки господарської діяльності бізнес структур, включаючи характеристику ринкового сегмента, особливості системи персоналу, соціально-демографічну структуру трудового колективу та моделі управління кадрами;
- провести системний моніторинг зовнішнього і внутрішнього середовища з метою виявлення настання загроз економічній безпеці, з урахуванням аналізу історичних ризиків та механізмів їх нейтралізації;

- організувати ретроспективну діагностику стану безпеки бізнес структур, провести оцінку поточного рівня безпеки та здійснити прогностичне моделювання загроз на основі апробованих критеріїв, сформованих на базі емпіричних досліджень;

- розробити модель раціональної системи економічної безпеки корпорації, яка охоплює: створення плану усунення недоліків, виявлених під час внутрішнього аудиту; впровадження інноваційних управлінських та технічних рішень; визначення ресурсного забезпечення; здійснення фінансового планування з метою забезпечення стабільного функціонування системи безпеки;

- сформувати інноваційну модель стратегічного управління економічною безпекою бізнес одиниць, що ґрунтується на гнучких, адаптивних механізмах реагування на динамічні загрози середовища;

- розробити цілісну стратегію забезпечення економічної безпеки бізнес структур з визначенням пріоритетів, цілей, засобів реалізації та очікуваних результатів;

- здійснити бюджетне планування, спрямоване на ефективну імплементацію стратегічних заходів у сфері економічної безпеки;

- визначення рівня ефективності діяльності су економічної безпеки (служби або департаменту), з подальшим формуванням комплексу заходів щодо його вдосконалення, включаючи фінансове забезпечення, з урахуванням можливих бюджетних відхилень.

На основі систематизованої та аналітично опрацьованої інформації формується концепція економічної безпеки корпоративної структури, яка включає ключові положення стратегічного, організаційного та аналітичного характеру. Основними елементами цієї концепції є:

- формулювання проблемного поля у сфері економічної безпеки бізнес структур, з ідентифікацією чинників ризику, що впливають на стабільність функціонування;

- стратегічне планування, організація та реалізація комплексу заходів, спрямованих на забезпечення належного рівня економічної безпеки в умовах зовнішніх

і внутрішніх викликів;

- проектування інтегрованої системи економічної безпеки із застосуванням картографування потенційних загроз і прогнозованих ризиків, що дозволяє своєчасно ідентифікувати критичні вразливості;

- розроблення методологічного інструментарію для оцінювання стану економічної безпеки бізнесу, що базується на синтезі сучасних методик, алгоритмів та кількісних індикаторів;

- складання фінансово обґрунтованого кошторису превентивних заходів, необхідних для забезпечення належного рівня захисту економічних інтересів бізнесу;

- планування та системний аналіз результативності реалізації концепту безпеки шляхом верифікації ефективності запроваджених механізмів управління;

- аналіз організаційного середовища функціонування бізнес одиниці, з урахуванням його впливу на стійкість економічної системи;

- постійний моніторинг господарських контрактів з метою одержання об'єктивної інформації про репутацію, ділову надійність та професійну компетентність контрагентів;

- фінансово-економічна діагностика партнерів з урахуванням ризик-орієнтованого підходу, спрямована на зниження ймовірності втрат під час взаємодії;

- оперативне оцінювання контрагентів у короткостроковій перспективі задля зменшення фінансових ризиків та підвищення надійності ділових відносин;

- передбачення можливих загроз у межах конкурентної боротьби, що дає змогу адаптувати стратегії корпоративного захисту до мінливого ринкового середовища;

- розробка довгострокової стратегії взаємодії з партнерами, орієнтованої на формування стабільних, взаємовигідних відносин, заснованих на спільній діяльності.

Отже, побудова та реалізація системи економічної безпеки бізнесу здійснюється на основі комплексного підходу, який охоплює фінансово-економічні, правові, цифрові та інформаційні аспекти корпоративного управління в умовах взаємодії з внутрішніми та зовнішніми партнерами. Ігнорування цих аспектів у стратегічному менеджменті може призвести до негативних наслідків для темпів розвитку, інвестиційної привабливості та довгострокової стійкості бізнес структур.

Результати проведеного дослідження засвідчують, що ефективне забезпечення економічної безпеки в корпоративному секторі є ключовим чинником досягнення стратегічних орієнтирів розвитку підприємства. Своєчасна ідентифікація ризиків, що можуть негативно впливати на стабільність бізнес-процесів, а також прийняття обґрунтованих управлінських рішень ґрунтується на високоякісному інформаційному забезпеченні систем управління та моніторингу. Це, у свою чергу, забезпечує можливість здійснювати об'єктивну оцінку стану безпеки на основі аналітичного опрацювання сукупності показників функціонування компанії.

Доцільним є трактування економічної безпеки корпорації як інтегрованого механізму захисту критично важливих інтересів бізнесу від потенційних внутрішніх і зовнішніх загроз, що дозволяє забезпечити сталі умови для функціонування та довготривалого розвитку організації. Такий підхід передбачає системну, безперервну діяльність корпоративних суб'єктів, спрямовану на досягнення фінансово-економічних цілей, охорону стратегічних планів, інвестиційних проєктів і бізнес-програм від незаконних дій, фінансово-інформаційних атак та інших дестабілізуючих чинників.

Висновки

Реалізація комплексної політики економічної безпеки, що включає превентивні, аналітичні та оперативні заходи, формує основу для зміцнення конкурентоспроможності підприємства, захисту його корпоративних інтересів і підтримки стабільного іміджу на внутрішньому та зовнішньому ринках. У результаті

створюються сприятливі передумови для динамічного функціонування корпоративних структур, підвищення їх економічної стійкості та формування позитивної ділової репутації як на національному, так і на міжнародному рівнях.

Система економічної безпеки бізнесу є фундаментом для збереження стабільності, ефективності й конкурентоспроможності підприємства. Її побудова вимагає комплексного підходу, стратегічного бачення та системного аналізу середовища діяльності суб'єкта господарювання. Подальші наукові дослідження та розробки щодо впровадження такої системи дозволяє мінімізувати ризики, адаптуватися до викликів ринку та забезпечити довгострокову економічну життєздатність бізнесу

Список використаних джерел

1. Баглей Р. Формування та забезпечення економічної безпеки корпоративних структур в умовах нестабільного середовища. Інноваційна економіка. 2021. № 3- 4. С. 175 – 179. URL: <https://inneco.org/index.php/innecoua/article/view/786>
2. Баюра Д. Корпоративне управління – особливий вид менеджменту. Енергобізнес. 2022. № 05 (1249). URL: <https://e-b.com.ua/korporativne-upravlinnya-osoblivii-vid-menedzmentu-32272>.
3. Бойко О. В., Гаврилова Н. В., Ремзіна Н. А., Сухачова О. О. Особливості формування стратегій діяльності корпоративних інтегрованих структур та процесів. Вісник економічної науки України. 2022. № 2 (43). С. 85-92. URL: <http://dspace.nbu.gov.ua/handle/123456789/193058>
4. Бондар Ю.А., Легінькова Н.І. Основні аспекти корпоративного управління підприємством. Інтелект XXI.2018. № 4. С 40–44.
5. Гаркуша В., Єршова Н. Систематизація наукових поглядів щодо сутності поняття «економічна безпека підприємства». Економіка та суспільство. 2021. Вип. 28. <https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/510/488>
6. Залюбовська С., Фурман С., Грущенко О. Теоретичні аспекти розвитку корпоративного управління в сучасних реаліях. Сталий розвиток економіки. 2023. №2(47). URL: <https://economdevelopment.in.ua/index.php/journal/article/view/849/811>
7. Живко З., Сватюк О., Копитко М. Корпоративне управління в системі економічної безпеки. Навч. посібник. Львів: ЛьвДУВС. 2018. 456с. URL: <https://dspace.lvduvs.edu.ua/bitstream/1234567890/671/1/%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B5%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%B2%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%96%20%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF.pdf>
8. Кодекс корпоративного управління: ключові вимоги і рекомендації. 12.03.2020 No 118. URL: https://www.nssmc.gov.ua/wp-content/uploads/2020/03/corporate-governance-code_final_ukr.pdf
9. Корпоративне управління. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку. URL: <https://www.nssmc.gov.ua/activity/rehuliatorna-diialnist-i-litsenzuvannia/korporativne-upravlinnia/> Небава М., Міронова Ю. Економічна безпека підприємства. Навчальний посібник. Вінниця: ВНТУ. 2017. 73с. URL: https://web.posibnyky.vntu.edu.ua/fmib/33nebava_ekonomichna_bezpeka_pidpriyemstva/e_kon_bezp_Nebava.pdf